

Tecnologia Li-Fi para transmissão de dados

Gabriel Gonçalves Peres Dias, Lucas Fernandes dos Santos, Luccas Henrique Rocha Medeiros e Richard Barbosa Mazzuco, do Curso Técnico em Eletrotécnica da ETEC José Martimiano da Silva, vinculada ao CEETEPS – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

O Li-Fi, tecnologia de acesso à Internet baseada em luz, oferece diversos benefícios de segurança quando comparado com o Wi-Fi. Enquanto as ondas de rádio podem atravessar paredes, aumentando o risco de espionagem e interceptação de dados, a luz permanece confinada no ambiente iluminado. A tecnologia também permite altas taxas de dados devido à frequência elevada das ondas, capaz de alcançar velocidades superiores às das redes Wi-Fi convencionais. O artigo mostra o resultado de um experimento com um protótipo de sistema Li-Fi, desenvolvido para a transmissão de áudio.

A transmissão de dados tem se tornado cada vez mais central no cotidiano, com o Wi-Fi desempenhando papel predominante nesse processo. No entanto, essa tecnologia enfrenta limitações relacionadas à velocidade, à estabilidade, à segurança e às interferências eletromagnéticas.

Diante desse cenário, o Li-Fi surge como uma alternativa inovadora e promissora ao possibilitar a transmissão de dados de forma rápida e segura por meio da luz visível. Com taxas de transmissão que podem ser até 100 vezes superiores às do Wi-Fi tradicional, o Li-Fi simplifica a conectividade e se mostra especialmente vantajoso em ambientes sensíveis ou desafiadores — como aviões, hospitais, empresas e presídios — nos quais a segurança da informação é um fator crítico.

Apesar dessas vantagens, a tecnologia ainda enfrenta desafios relevantes, como a impossibilidade de a luz atravessar obstáculos físicos e a escassez de aplicações e estudos práticos em larga escala.

Nesse contexto, este estudo propõe o desenvolvimento de um protótipo de transmissão de áudio

por meio da luz, com o objetivo de explorar o potencial do Li-Fi e contribuir para a disseminação de uma tecnologia ainda pouco conhecida no cenário brasileiro.

Tecnologia Li-Fi

Desenvolvida por Harald Haas e apresentada ao público em uma conferência TED – Tecnologia, Entretenimento e Design em 2011, em Edimburgo, na Escócia, a tecnologia Li-Fi utiliza o espectro de luz visível para transmitir informações sem fio de alta velocidade. Diferente da VLC – Comunicação por Luz Visível, útil para comunicações ponto a ponto, o Li-Fi oferece conectividade bidirecional e multiusuário, permitindo formar redes sem fio com células ópticas pequenas, proporcionando *handover* e conectividade móvel contínua.

O que é VLC?

A VLC refere-se aos sistemas em que dados são transmitidos por meio da modulação de ondas de luz dentro do espectro visível, entre

390 e 700 nm. Qualquer sistema que utiliza luz visível para transmitir informações pode ser classificado como VLC, desde que a transferência de dados ocorra de maneira imperceptível ao olho humano, mantendo a aparência de iluminação comum. Tecnologias semelhantes, como a OWC - Comunicação Óptica sem Fio e o Li-Fi, também são abordadas nessa categoria. Enquanto as ondas de rádio têm sido extensivamente estudadas desde o início do século XX, levando a diversos avanços tecnológicos, a comunicação via luz visível é uma área que começou a ganhar atenção

A VLC é uma tecnologia promissora devido à crescente adoção de lâmpadas LEDs e a chegada da iluminação inteligente gerida via dispositivos móveis. No futuro, espera-se que desempenhem tanto o papel de iluminação quanto de comunicação.

Camada física

No modelo de referência padrão, como o OSI – Open Systems Interconnection, a camada física é responsável pela transmissão de bits por meio de um canal de comunicação, seja em um cabo de cobre ou em ondas de rádio. Nela, são

Fig. 1 – Espectro eletromagnético [1]

acadêmica há pouco mais de uma década, e ainda é menos explorada em comparação com a radiofrequência.

A figura 1 apresenta o intervalo do espectro eletromagnético, que vai desde as baixas frequências, onde se localizam as ondas de rádio, até as frequências mais altas, como a radiação gama. Dentro desse intervalo está o espectro visível da luz. Qualquer informação transmitida por modulação das ondas de luz dentro desse intervalo pode ser considerada VLC. A faixa destinada às ondas de rádio, incluindo o Wi-Fi, abrange frequências de 3 kHz a 300 GHz. Comparativamente, o intervalo de frequências da luz visível vai de 430 a 770 THz, que é significativamente maior.

abordadas questões como a representação dos sinais 0 e 1, método de envio e o estabelecimento e término da comunicação, além de aspectos como interface eletrônica e sincronização, que também se aplicam à VLC. As camadas superiores processam os dados normalmente, enquanto a física trata da transmissão por meio da luz.

Fig. 2 – Parte receptora do protótipo Li-Fi. Fonte: Autor

Fluxo luminoso e perdas de caminho

A primeira consideração na camada física em VLC é o fato de que as lâmpadas LED desempenham duas funções: iluminação e comunicação. Parâmetros fotométricos, que determinam características da luz como brilho e cor, são importantes do ponto de vista da visão humana. Em contrapartida, aspectos radiométricos medem a energia da radiação eletromagnética da luz. Com esses parâmetros, é possível calcular o fluxo luminoso, que representa a energia emitida por um LED e, a partir dele, determinar a perda de caminho.

Outra propriedade fundamental para a camada física é a propagação da luz. Em ambientes internos, onde é comum a presença de múltiplos transmissores e superfícies que refletem a luz emitida, é crucial compreender o impacto dessa luz refletida em sistemas VLC.

Ruídos

Os ruídos são fatores críticos para a eficiência da comunicação em um sistema VLC. Em ambientes externos, a luz solar pode interferir na comunicação, chegando a inibi-la. Nesses casos, podem ser utilizados filtros para eliminar ondas destrutivas. Em alguns estudos é abordado o uso de LEDs como receptores, pois eles atuam como fotodiodos seletivos.

Outro aspecto essencial da camada física é a modulação. Os sinais analógicos baseados na intensidade da luz precisam ser convertidos em digitais para representar bits. Esse processo é feito via modulação. Diferentemente de outras formas de comunicação, a modulação da luz deve buscar alta taxa de dados sem interferir na percepção humana da luz. Um requisito importante é o escurecimento (*dimming*). Lâmpadas em diversos ambientes são equipadas com circuitos de escurecimento, permitindo o controle da intensidade da

SOLUÇÕES EM ENERGIA QUE SUSTENTAM A INFRAESTRUTURA DO MUNDO CONECTADO

Soluções de alta tecnologia, robustas e certificadas, desenvolvidas para atender às exigências de infraestruturas como data centers, redes de telecomunicações e grandes instalações.

Tecnologia aplicada para assegurar estabilidade, eficiência e operação ininterrupta. Garantimos segurança operacional, eficiência energética e desempenho contínuo.

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

QDLF - Quadro de Distribuição de Luz e Força

QDC - Quadro de Distribuição Compacto

Resistência de Potência

QGBT - TTA, Painéis e Quadros para Baixa Tensão

Barra Colada Praticidade e Economia

Distribuição Elétrica em Média Tensão SM6

* Todos os equipamentos são testados conforme as normas e exigências das concessionárias.

NOVEMP

PAINÉIS ELÉTRICOS E BARRAMENTOS BLINDADOS

SAP

Sistema de Gestão Integrado SGI
Certificado nas Normas:
ISO 9001 | ISO 14001

novemp.com.br
vendas@novemp.com.br
011 4093-5300

luz. Conforme o padrão IEEE 802.15.7, a VLC deve suportar essa função sem prejudicar a comunicação. Outro requisito é evitar a oscilação (*flickering*), pois a modulação aplicada não pode causar oscilações perceptíveis ao olho humano.

Modulação do sinal

A modulação OOK – On-Off Keying é simples e adequada para o funcionamento de lâmpadas LED. Nesse método, os bits 0 e 1 são transmitidos através da luz apagada e acesa, respectivamente. O bit 0 pode ser representado pela diminuição da intensidade da luz, ao invés de apagá-la completamente. Contudo, deve-se considerar a percepção humana da luz. Por exemplo, se o valor 100001 for enviado, a lâmpada poderia ficar desligada por muito tempo, causando oscilações perceptíveis. Para contornar

Fig. 3 – Parte transmissora do protótipo Li-Fi. Fonte: Autor

esse problema, o padrão IEEE 802.15.7 propõe redefinir os níveis On e Off, representando o bit 0 com outra intensidade de luz, ou usar variações do OOK, como o Variable OOK, que permite o escurecimento ao inserir períodos de compensação na onda modulada, dependendo do nível de escurecimento desejado. Por padrão, os sinais na modulação OOK são enviados com um símbolo Manchester simétrico.

Aplicações do Li-Fi

O Li-Fi pode ser visto como uma opção ao Wi-Fi, oferecendo Internet

com maior velocidade. Em qualquer ambiente onde o Wi-Fi é utilizado, o Li-Fi também pode ser implementado.

Hospitais

Em áreas sensíveis dos hospitais, o uso de Wi-Fi é restrito devido à radiofrequência, que pode comprometer a saúde dos pacientes e interferir com equipamentos médicos. Como o Li-Fi utiliza a luz para transmissão de dados, ele pode substituir o Wi-Fi em aplicações médicas, garantindo maior segurança.

Aeronaves

Durante voos, os passageiros são instruídos a manter seus dispositivos no modo avião para evitar que radiofrequências interfiram nos sistemas de navegação. O Li-Fi se apresenta como uma alternativa mais segura ao Wi-Fi nesses casos.

Comunicação subaquática

A tecnologia Wi-Fi é ineficaz para comunicações subaquáticas pois a radiofrequência não é adequada para transmitir debaixo d'água. Em contrapartida, veículos operados remotamente submersos sem cabo (UTROV) utilizam a tecnologia de comunicação VLC para esse fim.

Gestão de desastres

Durante desastres naturais, como terremotos ou ciclones, as torres de comunicação Wi-Fi podem ser danificadas, interrompendo a cobertura em grandes áreas. Em tais situações, se lâmpadas LED forem instaladas em postes de iluminação pública, o Li-Fi pode assumir a comunicação, já que as luzes de rua, posicionadas a poucos metros uma da outra, continuariam funcionando após um desastre. Esta abordagem pode ser integrada no desenvolvimento de cidades inteligentes.

Defesa

A defesa é crucial para garantir um sistema de comunicação seguro.

Jammers podem bloquear sinais de radiofrequência, o que compromete a comunicação. Por operar com luz, a tecnologia Li-Fi não pode ser neutralizada por *jammers*, tornando-se uma alternativa mais segura ao Wi-Fi.

Comparativo entre Wi-Fi e Li-Fi

Devido às suas propriedades de propagação, a luz oferece benefícios de segurança em comparação com as ondas de rádio. Enquanto as ondas de rádio podem atravessar paredes e outras superfícies, aumentando o risco de espionagem e interceptação de dados, a luz não se propaga além dessas barreiras, resultando em ambientes mais seguros.

Além disso, a comunicação por luz permite altas taxas de dados devido à frequência elevada das ondas, que pode alcançar velocidades muito superiores às do Wi-Fi, como demonstrado pelas pesquisas em VLC. O Li-Fi, por sua vez, é mais econômico e eficiente em termos energéticos, eliminando a necessidade de diversos equipamentos eletrônicos, e oferece um nível de segurança

superior por não atravessar objetos opacos que bloqueiam a luz.

Protótipo do sistema Li-Fi

O protótipo de Li-Fi desenvolvido neste trabalho é composto por duas partes principais: receptora e transmissora.

Receptora

Responsável por captar os sinais de luz modulada e convertê-los em áudio. Seus componentes incluem:

- Placa fotovoltaica – Componente central por converter a luz emitida pelo LED em sinal elétrico. A eficiência da placa é fundamental para garantir uma boa captação do sinal;

Tab. I - Comparativo entre Wi-Fi e Li-Fi. Fonte: [2]

Parâmetros	Wi-Fi	Li-Fi
Espectro	Radiofrequência	Luz visível
Faixa de espectro	5 GHz	~400 – 800 THz
Interferência eletromagnética	Sim	Não
Cobertura	Máximo 150 m	Baseada em intensidade de luz
Padrão	IEEE 802.11	IEEE 802.15.7
Taxa de transferência de dados	10 Mbit/s	>1 Gbit/s
Segurança	Limitada	Alta
Consumo de energia		
Complexidade do sistema	Alto	Baixo
Custo		

Mais de 1000 opções de Alças pré-formadas!

Oferecemos a **solução completa em pré-formados**: alças, laços e derivações para cabos de fibra óptica, cabo drop e cordoalhas. Produzidas em aço ou alumínio.

A SUA FÁBRICA

EM FERRAGENS E PRÉ-FORMADOS

Fabricamos alças personalizadas para seu projeto!

VISITE O SITE!

TGL
TELECOM

tgltelecom.com.br

tgl.telecom TGL Telecom

O sistema que entrega mais sem custar mais

Sistema para Provedor de Internet completo, com NCom, API Bancária e dezenas de SVA's integrados.

Melhor custo x benefício do mercado, tecnologia de ponta superior.

Estabilidades, segurança e responsabilidade nas atualizações.

Mensalidades a partir de **R\$ 599,00**

✉ www.vigo.com.br

✉ vigo@vigo.com.br

- Cabo AUX - Após a conversão, o sinal elétrico é transmitido por meio de um cabo AUX, que conecta a placa fotovoltaica à caixa de som, permitindo que o áudio seja reproduzido;
- Caixa de som – É onde o sinal de áudio é amplificado e ouvido. Ela transforma o sinal elétrico em ondas sonoras que podem ser captadas pelo ouvido humano.

Transmissora

Responsável por gerar e modular a luz que transporta as informações. É composta por:

- Módulo amplificador MP3 Bluetooth - Utilizado para reproduzir a música ou o áudio desejado. Também realiza a modulação do sinal que será enviado;
- LED - Elemento que emite a luz. Ele é modulável, ou seja, sua intensidade pode ser alterada rapidamente, permitindo que diferentes informações sejam codificadas na luz;
- Resistor de 220 ohms – Utilizado para limitar a corrente que passa pelo LED, protegendo-o e garantindo que funcione adequadamente;
- Bateria de 9 V - Fornece a energia necessária para o funcionamento do módulo amplificador e do LED, garantindo que o sistema opere de forma eficiente.

Funcionamento

O funcionamento do sistema é relativamente simples. O áudio é enviado do módulo amplificador para o LED, que modula a luz de acordo com o sinal. A luz emitida viaja até a parte receptora, onde a placa fotovoltaica converte-a de volta em um sinal elétrico. Esse sinal é então enviado pelo cabo AUX para a caixa de som, onde é amplificado e reproduzido.

Conclusão

A partir do desenvolvimento deste trabalho, foi possível

explorar a tecnologia Li-Fi e demonstrar sua viabilidade por meio de um protótipo funcional de transmissão de áudio via luz. O estudo abordou as limitações das tecnologias de comunicação sem fio tradicionais, como o Wi-Fi, e apresentou o Li-Fi como uma alternativa promissora, especialmente em ambientes que demandam maior segurança, alta velocidade de transmissão e redução de interferências.

O protótipo evidenciou as potencialidades do Li-Fi, utilizando componentes acessíveis e de baixo custo. Os testes apresentaram resultados satisfatórios, destacando a eficiência do sistema em diferentes condições de iluminação e distância. Entretanto, algumas limitações, como a dependência de uma linha de visão clara entre transmissor e receptor, ainda precisam ser superadas para uma aplicação mais ampla.

Além disso, o trabalho contribuiu para a disseminação de conhecimento sobre o Li-Fi no Brasil, incentivando novas pesquisas e o desenvolvimento de soluções que aproveitem essa tecnologia emergente. Com o avanço das pesquisas e investimentos, é possível crer que o Li-Fi poderá desempenhar um papel significativo

REFERÊNCIAS

- [1] Pathak, P.H.; H.; Feng, X.; HU, P.; Mohapatra, P. *Visible Light Communication, Networking, and Sensing: A Survey, Potential and Challenges*. Communications Surveys & Tutorials (IEEE) 17(4), 2047-2077, 2015.
- [2] Saranya, S. et al. *Audio Transmission using Visible Light Communication and Li-Fi Technology*. In: 6th International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT), 2021, Coimbatore, India. Anais. IEEE,